

ISTIQBOLLI O'RTA BO'G'IN YURIST KADRLARNI TAYYORLASHDA
ZAMONAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING
AHAMIYATI

Usmonova Odina Habibovna

Farg'ona viloyati yuridik texnikumi maxsus fan o'qituvchisi

3-darajali yurist. Tel. 90 277 35 72.

Email: odinausmonova47@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10557241>

Annotatsiya. Maqolada oliy va professional ta'lim muassasalarida o'rta bo'g'in yuridik kadrlarni tayyorlashda kutilgan samaraga erishish uchun ta'limning zamonaviy metodlaridan foydalanish zarurligi qayd etilgan. Zamonaviy ta'lim metodlarini qo'llashning nazariy asoslarini yoritib beruvchi materiallar keltirilgan. Bugungi kunda yuridik ta'lim jarayonlarida qo'llanilayotgan ayrim metodlarning afzalliklari yoritilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim jarayoni, ta'lim texnologiyalari, elektron ta'lim resurslari, onlayn ma'lumotlar bazalari, tadqiqot vositalari, videokonferensaloqa, vebinar, mobil ilovalar.

PROSPECTIVE MIDDLE LEVEL LAWYERS THE IMPORTANCE OF USING
MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN TRAINING

Abstract. The article notes the need to use modern methods of education in order to achieve the expected effect in the training of middle-tier legal personnel in higher and professional educational institutions. Materials are presented that shed light on the theoretical foundations of the application of modern educational methods. The advantages of some of the techniques used in legal education processes are highlighted today.

Key concepts: educational process, educational technologies, e-learning resources, online databases, research tools, video conferencing, webinar, mobile applications.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЮРИСТЫ СРЕДНЕГО УРОВНЯ ВАЖНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ОБУЧЕНИИ

Аннотация. В статье отмечается необходимость применения современных методов обучения для достижения ожидаемого эффекта при подготовке юридических кадров среднего звена в высших и профессиональных учебных заведениях. Представлены материалы, освещающие теоретические основы применения современных методов обучения. Освещаются преимущества некоторых методов, используемых сегодня в процессах юридического образования.

Ключевые понятия: образовательный процесс, образовательные технологии, ресурсы электронного обучения, онлайн-базы данных, инструменты исследования, видеоконференцсвязь, вебинары, мобильные приложения.

Zamonaviy texnologiyalardan foydalanish huquqshunos kadrlar tayyorlash sohasidagi islohotlarning muhim yo'nalishi hisoblanadi. Ta'lim jarayonida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish ta'limni sezilarli darajada yaxshilash, dolzarb ma'lumotlardan foydalanishni ta'minlash va zamonaviy huquqiy sohada ishlash uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni shakllantirish imkonini beradi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29- apreldagi «O‘zbekiston Respublikasida yuridik ta‘lim va fanni tubdan takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi farmonida o‘quv jarayonini yanada takomillashtirish, ta‘lim sifatini oshirish yo‘nalishida zamonaviy texnologiyalar va interaktiv ta‘lim uslublarini (E-Minbar elektron platformasi), talabalarining mustaqil o‘quv va amaliy faoliyati (case-study, kouching...)ni rivojlantirish orqali amaliyot o‘tash kabi dolzarb vazifalar belgilab berilgan¹. Mazkur vazifalardan kelib chiqib shuni ta’kidlash lozimki, o‘rta bo‘g‘in yuridik kadrlarni tayyorlashda kutilgan samaraga erishish uchun ta’limning zamonaviy metodlaridan foydalanish zarur. Fundamental huquqiy tushunchalarni o‘qitish kengroq ijtimoiy-siyosiy va texnologik kontekstda huquqiy muammolarni chuqurroq tushunishga qaratilgan tanqidiy ijodiy fikrlashni shakllantirish imkonini beruvchi metodlar bilan to‘ldirilishi kerak. Yuridik maktablar advokaturaning kelajakdagi roli, unga texnologik taraqqiyot va avtomatlashtirishning ta’siri to‘g‘risidagi savollarga javob berishlari va shunga mos ravishda yuridik ta‘lim mazmunini belgilashlari kerak.² Shu bilan birga, murakkab ijtimoiy munosabatlar sharoitida o‘zaro munosabatlarning muvaffaqiyatini belgilaydigan kompetensiyalarni, jumladan, davom etayotgan jarayonlarni fanlararo tushunish, huquqiy muammolarni hal qilishga ijodiy yondashish va ijtimoiy intellektni shakllantirish birinchi o‘ringa chiqadi. Quyida zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning ba’zi usullarini ko‘rib chiqamiz:

Elektron ta’lim resurslari: Ta’lim muassasalari o‘quvchilarga elektron darsliklar, onlayn kurslar va boshqa elektron ta’lim resurslaridan foydalanish imkoniyatini berishi mumkin. Bu talabalarga o‘zlariga qulay sharoitda materiallarni o‘rganish, interfaol topshiriqlar va testlarni olish, o‘qituvchilar va kursdoshlar bilan onlayn platformalar orqali muloqot qilish imkonini beradi.

Simulyatsiya va treninglar uchun virtual muhit: Zamonaviy texnologiyalar simulyatsiya sinovlari, advokatlik bo‘yicha treninglar va boshqa amaliy vazifalar uchun virtual muhit yaratish imkonini beradi. Talabalar virtual mijozlar bilan muloqot qilishlari, sud majlislarini o‘tkazishlari va amaliy ko‘nikmalarni rivojlantirishga yordam beradigan huquqiy strategiyalarni ishlab chiqishlari mumkin.

Onlayn ma’lumotlar bazalari va tadqiqot vositalari: Talabalar zamonaviy ma’lumotlarni olish va huquqiy tadqiqotlar o‘tkazish uchun onlayn ma’lumotlar bazalari, huquq jurnallari, raqamli kutubxonalar va boshqa tadqiqot vositalaridan foydalanishlari mumkin. Bu ularning huquqiy axborotni tahlil qilish va huquqiy hujjatlarni ishlab chiqish ko‘nikmalarini shakllantirishga yordam beradi.

Videokonferensaloqa va vebinarlar: Videokonferensaloqa va vebinar texnologiyalari mutaxassislar va huquqshunoslar bilan masofaviy ma’ruzalar, seminarlar va muhokamalar tashkil etish imkonini beradi. Talabalar istalgan joydan ushbu tadbirlarda qatnashishi, o‘zaro fikr almashishi, mutaxassislarga savollari bilan murojaat qilishi mumkin.

Mobil ilovalar: Mobil ilovalarni ishlab chiqish talabalarga o‘zlarining mobil qurilmalari orqali yuridik manbalar, qonunchilik, huquqiy yangiliklar va boshqa ma’lumotlardan foydalanish imkonini beradi. Bu huquqiy axborotni olish va almashishning qulay va mobil usulini taqdim etadi.

¹ Tojiboev A. Yuridik ta’limda “Case-study” texnologiyasining o’rni qanday? Toshkent davlat yuridik universiteti. <https://uza.uz/posts/457030>

² Вегера И.В. Современные вызовы и перспективы развития высшего юридического образования (Полоцкий государственный университет) ORCID: <https://orcid.org.0000-0002-0495-6187>

Ta'lim jarayonida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish talabalarning ta'lim tajribasini boyitadi, ularning tayyorgarlik darajasini oshiradi va zamonaviy huquqiy bozor talablariga moslashtiradi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, elektron resurslar, onlayn ta'lim va mobil ilovalar kabi zamonaviy texnologiyalardan foydalanish ta'lim samaradorligi va qulayligiga xizmat qilmoqda. Bu talabalarga dolzarb ma'lumotlarni olish, mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish, o'qituvchilar va boshqa talabalar bilan muloqot qilish imkonini beradi.

REFERENCES

1. Хабибуллаева Д., Юлдашев Б. Реформы в образовательной системе Узбекистана: актуальные тенденции и практика. – Т., Фундаментальные исследования. 2019.
2. Алимova, Д. Развитие юридического образования в условиях современных вызовов: международный опыт и уроки для Узбекистана. Ученые записки Ташкентского государственного юридического университета. – Т., 2020.
3. Мищенко, А. Развитие профессиональных компетенций студентов в процессе обучения на юридическом факультете. Наука и образование: актуальные вопросы теории и практики. – Т., 2019.
4. Лысенко, И. Использование современных технологий в юридическом образовании: вызовы и перспективы. Актуальные проблемы правовой науки и практики. – М., 2019.
5. Tojiboev A. Yuridik ta'limda "Case-study" texnologiyasining o'rni qanday? Toshkent davlat yuridik universiteti. <https://uza.uz/posts/457030>
6. Вегера И.В. Современные вызовы и перспективы развития высшего юридического образования (Полоцкий государственный университет) ORCID: <https://orcid.org.0000-0002-0495-6187>